

Anexo N.º 1: Estrategia de búsqueda

Este documento presenta los pasos seguidos para construir la estrategia de búsqueda en el contexto del proceso de revisión bibliográfica desarrollado dentro de la Comisión de Revisión Curricular de la Escuela de Archivología de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.

Paso 1. ¿Qué se necesita?

Se definió la necesidad de información con el fin de garantizar la claridad de las consultas:

Se buscan artículos de investigación o de revisión publicados en revistas académicas, así como libros, capítulos de libro, ponencias publicadas en actas, trabajos finales de grado y tesis de posgrado, de los últimos diez años, en español, inglés o portugués, que traten sobre planes de estudio de carreras de enseñanza superior en archivología y ciencias afines, con el interés de profundizar en los análisis sobre planes de estudio, competencias y perfiles profesionales, los procesos de reforma e innovación curricular documentados, los enfoques teóricos y contenidos que fundamentan la formación, las prácticas pedagógicas y sociotécnicas implementadas, y las tendencias de la producción académica y científica en el campo.

Paso 2. ¿Dónde buscar?

Se seleccionaron **14 (catorce) revistas académicas** dedicadas a la archivología y ciencias afines, considerando el prestigio de la institución editora, la indexación en bases de datos y sistemas de información con reconocimiento regional e internacional, el nivel según la jerarquización del CONICET para revistas de ciencias sociales y humanas (Resolución Dir. N° 2249/2014), el tipo de acceso, el idioma, y procurando diversidad respecto del país de publicación. Las fuentes seleccionadas se reunieron y caracterizaron en el documento *Anexo N.º 2: Revistas académicas*.

También se escogió la biblioteca electrónica [SciELO \(Scientific Electronic Library Online\)](#), para acceder a artículos de investigación o de revisión pertinentes que pudieron haberse publicado en otras revistas académicas, y se incorporó el buscador del [Sistema Nacional de Repositorios Digitales \(SNRD\)](#), para acceder a libros, capítulos de libro, ponencias publicadas en Actas, trabajos finales de grado y tesis de posgrado, de acuerdo con la necesidad informativa expresada anteriormente.

Paso 3. ¿Cómo hacer la consulta?

Se normalizaron los términos de búsqueda mediante la elaboración de palabras clave y descriptores.

Para la construcción de las palabras clave se siguieron las siguientes reglas: emplear formas sustantivas en lugar de verbales o adjetivas, optar por plurales en vez de singulares, utilizar letras minúsculas e incorporar sinónimos siempre que fuera posible. Las palabras clave resultantes fueron:

- planes de estudios, programas de estudios, programas académicos, currículo, currículum
- carreras universitarias, formación universitaria, educación superior, estudios universitarios, educación universitaria, formación académica, universidad, enseñanza superior, títulos universitarios
- diseños curriculares, reformas curriculares
- archivología, archivística, ciencia archivística
- ciencias de la información, bibliotecología, biblioteconomía, documentación, gestión de la información, gestión del conocimiento

Asimismo, se contemplaron términos de similar significado en portugués:

- *currículo universitário, programas de estudo, programas acadêmicos, currículo*
- *educação superior*
- *reformas curriculares*
- *arquivologia*
- *ciências da informação, biblioteconomia, documentação, gestão da informação, gestão do conhecimento*

A partir de las palabras clave construidas, se realizaron consultas al [Tesauro de la UNESCO](#) para obtener descriptores en castellano e inglés. Los términos de búsqueda resultantes fueron:

- Plan de estudios universitarios, *University curriculum*
- Enseñanza superior, *Higher education*
- Universidad, *Universities*
- Archivología, *Archive science*
- Ciencias de la información, *Information sciences*
- Bibliotecología, *Library science*
- Documentación, *Documentation*
- Gestión de la información, *Information management*
- Gestión del conocimiento, *Knowledge management*

Respecto de la ecuación de búsqueda, se estableció que la selección de palabras clave o descriptores, así como el uso de operadores y filtros, se definiría en el momento de cada consulta, de acuerdo con las posibilidades que ofreciera cada recurso de información y los resultados obtenidos en las consultas previas. En todos los casos, el criterio de búsqueda fue la exhaustividad, con el objetivo de obtener la mayor cantidad posible de fuentes relacionadas con la necesidad informativa expresada con anterioridad.

Paso 4. Consultas a los recursos de información

A continuación, se presentan los registros de todas las consultas realizadas a los recursos de información indicados en el paso 2, organizados por nombre del recurso. Las consultas fueron efectuadas por Antonela Isoglio los días 27 y 28 de mayo de 2025.

Ágora: Archivología em debate

Consulta N°: 1

Campo de búsqueda: currículo universitario

Filtros de búsqueda: De 2015 janeiro 1 até 2025 maio 27

Cantidad de resultados: 6

Consulta N°: 2

Campo de búsqueda: educação superior

Filtros de búsqueda: De 2015 janeiro 1 até 2025 maio 27

Cantidad de resultados: 26

Consulta N°: 3

Campo de búsqueda: programas de estudo

Filtros de búsqueda: De 2015 janeiro 1 até 2025 maio 27

Cantidad de resultados: 18

Consulta N°: 4

Campo de búsqueda: programas acadêmicos

Filtros de búsqueda: De 2015 janeiro 1 até 2025 maio 27

Cantidad de resultados: 7

Consulta N°: 5

Campo de búsqueda: currículo

Filtros de búsqueda: De 2015 janeiro 1 até 2025 maio 27

Cantidad de resultados: 46

Consulta N°: 6

Campo de búsqueda: reformas curriculares

Filtros de búsqueda: De 2015 janeiro 1 até 2025 maio 27

Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 103

Resultados repetidos: 31

Total de resultados para evaluación: 72

Anuario Escuela de Archivología

Consulta N°: 1

Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2

Campo de búsqueda: enseñanza superior

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 3

Campo de búsqueda: programas de estudios

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 4

Campo de búsqueda: programas académicos

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 5

Campo de búsqueda: currículo

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 6

Campo de búsqueda: currículum

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 7

Campo de búsqueda: reformas curriculares

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8

Campo de búsqueda: diseños curriculares

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 2

Resultados repetidos: 0

Total de resultados para evaluación: 2

Archival Science

Consulta N°: 1

Campo de búsqueda: University curriculum

Filtros de búsqueda: Research article, Review article, 2015-2025

Cantidad de resultados: 24

Consulta N°: 2

Campo de búsqueda: Higher education AND Archive science

Filtros de búsqueda: Research article, Review article, 2015-2025

Cantidad de resultados: 22

Consulta N°: 3

Campo de búsqueda: Universities AND (Information sciences OR Information management OR Knowledge management)

Filtros de búsqueda: Research article, Review article, 2015-2025

Cantidad de resultados: 38

Total de resultados: 84

Resultados repetidos: 24

Total de resultados para evaluación: 60

Archivaria

Consulta N°: 1

Campo de búsqueda: University curriculum

Filtros de búsqueda: Published after 2015 January 1, Published before 2025 May 27

Cantidad de resultados: 24

Observaciones: 1 resultado no pudo descargarse dado que el enlace no funciona

Consulta N°: 2

Campo de búsqueda: Higher education AND Archive science

Filtros de búsqueda: Published after 2015 January 1, Published before 2025 May 27

Cantidad de resultados: 26

Consulta N°: 3

Campo de búsqueda: Universities AND (Information sciences OR Information management OR Knowledge management)

Filtros de búsqueda: Published after 2015 January 1, Published before 2025 May 27

Cantidad de resultados: 27

Total de resultados: 76

Resultados repetidos: 17

Total de resultados para evaluación: 59

Bibliotecas

Consulta N°: 1

Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27

Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 2

Campo de búsqueda: enseñanza superior

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27

Cantidad de resultados: 9

Consulta N°: 3

Campo de búsqueda: programas de estudios

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27

Cantidad de resultados: 4

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 6

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 4

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 5

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: reformas curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: diseños curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 29
Resultados repetidos: 14
Total de resultados para evaluación: 15

Cuadernos de Documentación Multimedia

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: enseñanza superior
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: programas de estudios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: currículo
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: reformas curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: diseños curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 2
Resultados repetidos: 0
Total de resultados para evaluación: 2

Hilo_s Documentales

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: enseñanza superior
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 4

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: programas de estudios
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 2

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: reformas curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: diseños curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2018 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 7
Resultados repetidos: 1
Total de resultados para evaluación: 6

Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 38

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: enseñanza superior AND archivología
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 7

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: enseñanza superior AND archivística
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 12

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos AND archivología
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 10

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: programas académicos AND archivística

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 14

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículo AND archivología
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 6

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: currículo AND archivística
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 6

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: reformas curriculares AND archivología
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 9
Campo de búsqueda: reformas curriculares AND archivística
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 10
Campo de búsqueda: diseños curriculares AND archivología
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 3

Consulta N°: 11
Campo de búsqueda: diseños curriculares AND archivística
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 1

Total de resultados: 97
Resultados repetidos: 32
Total de resultados para evaluación: 65

Palabra clave

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: enseñanza superior
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: programas de estudios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: currículo
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: reformas curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: diseños curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2025 mayo 27
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 0
Resultados repetidos: 0
Total de resultados para evaluación: 0

Revista Ciencias de la Documentación

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: enseñanza superior
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 2

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: programas de estudios

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 4

Campo de búsqueda: programas académicos

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 5

Campo de búsqueda: currículum

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 2

Consulta N°: 6

Campo de búsqueda: currículum

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 3

Consulta N°: 7

Campo de búsqueda: reformas curriculares

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8

Campo de búsqueda: diseños curriculares

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 8

Resultados repetidos: 3

Total de resultados para evaluación: 5

Revista Códices

Consulta N°: 1

Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios

Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2

Campo de búsqueda: enseñanza superior

Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 3

Campo de búsqueda: programas de estudios

Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31

Cantidad de resultados: 2

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos
Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31
Cantidad de resultados: 3

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31
Cantidad de resultados: 4

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: reformas curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: diseños curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2017 enero 1 hasta 2021 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 10
Resultados repetidos: 3
Total de resultados para evaluación: 7

Revista Electrónica de Fuentes y Archivos

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: enseñanza superior
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: programas de estudios
Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 2

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 5

Campo de búsqueda: currículum

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 6

Campo de búsqueda: currículum

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 7

Campo de búsqueda: reformas curriculares

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8

Campo de búsqueda: diseños curriculares

Filtros de búsqueda: Desde 2015 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 2

Resultados repetidos: 0

Total de resultados para evaluación: 2

Revista General de Información y Documentación

Consulta N°: 1

Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2

Campo de búsqueda: enseñanza superior

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 3

Campo de búsqueda: programas de estudios

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 4

Campo de búsqueda: programas académicos

Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31

Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: reformas curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: diseños curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 2025 enero 1 hasta 2024 diciembre 31
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 3
Resultados repetidos: 0
Total de resultados para evaluación: 3

Revista Interamericana de Bibliotecología

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios
Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 5

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: enseñanza superior
Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 14

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: programas de estudios
Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 16

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: programas académicos
Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 12

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: currículum

Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 15

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: currículum
Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 12

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: reformas curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: diseños curriculares
Filtros de búsqueda: Desde 01/01/2015 hasta 27/05/2025
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 74
Resultados repetidos: 31
Total de resultados para evaluación: 43

SciELO

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios AND ciencias de la información
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: enseñanza superior AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: enseñanza superior AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 6

Campo de búsqueda: programas académicos AND archivología

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 7

Campo de búsqueda: programas académicos AND archivística

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 5

Consulta N°: 8

Campo de búsqueda: currículo AND archivología

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 9

Campo de búsqueda: currículo AND archivística

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 4

Consulta N°: 10

Campo de búsqueda: currículum AND archivología

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 2

Consulta N°: 11

Campo de búsqueda: currículum AND archivística

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 4

Consulta N°: 12

Campo de búsqueda: reformas curriculares AND archivología

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 13

Campo de búsqueda: reformas curriculares AND archivística

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 14

Campo de búsqueda: diseños curriculares AND archivología

Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025

Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 15
Campo de búsqueda: diseños curriculares AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 17
Resultados repetidos: 8
Total de resultados para evaluación: 9

Sistema Nacional de Repositorios Digitales

Consulta N°: 1
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 2

Consulta N°: 2
Campo de búsqueda: plan de estudios universitarios AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 3
Campo de búsqueda: enseñanza superior AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 4
Campo de búsqueda: enseñanza superior AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 3

Consulta N°: 5
Campo de búsqueda: programas académicos AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 4

Consulta N°: 6
Campo de búsqueda: programas académicos AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 5

Consulta N°: 7
Campo de búsqueda: currículo AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 3
Observaciones: 1 resultado no pudo descargarse dado que el enlace no funciona

Consulta N°: 8
Campo de búsqueda: currículum AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 3

Consulta N°: 9
Campo de búsqueda: currículum AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 10
Campo de búsqueda: currículum AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 1

Consulta N°: 11
Campo de búsqueda: reformas curriculares AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 12
Campo de búsqueda: reformas curriculares AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 13
Campo de búsqueda: diseños curriculares AND archivología
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Consulta N°: 14
Campo de búsqueda: diseños curriculares AND archivística
Filtros de búsqueda: Años de publicación 2015-2025
Cantidad de resultados: 0

Total de resultados: 22
Resultados repetidos: 9
Total de resultados para evaluación: 13

Paso 5. ¿Es satisfactorio el resultado?

En total, se obtuvieron 363 resultados de las consultas para evaluación, los cuales fueron reunidos y gestionados mediante el *software* de referencias y documentación [Zotero](#).

En una primera etapa, se verificó que el tipo de publicación, el idioma y el tema correspondieran con la necesidad informativa planteada, para lo cual se revisaron los títulos y autores de los documentos. Como resultado, se seleccionaron 145 documentos, distribuidos según muestra la Tabla 1.

Tabla 1. Número de resultados seleccionados por nombre de recurso de información

Nombre del recurso de información	Cantidad de resultados seleccionados
Ágora: Arquivologia em debate	18
Anuario Escuela de Archivología	1
Archival Science	23
Archivaria	18
Bibliotecas	11
Cuadernos de Documentación Multimedia	1
Hilo_s Documentales	0
Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información	30
Palabra clave	0
Revista Ciencias de la Documentación	2
Revista Códices	5
Revista Electrónica de Fuentes y Archivos	0
Revista General de Información y Documentación	1
Revista Interamericana de Bibliotecología	23
SciELO	8
Sistema Nacional de Repositorios Digitales	4
Total	145

Fuente: Elaboración propia.

Se identificaron 4 resultados duplicados, por lo que el corpus quedó conformado por 141 documentos para una evaluación más exhaustiva.

En una segunda etapa de evaluación, inicialmente se descartaron 15 documentos por haber sido publicados antes de 2014 y 13 por no contar con acceso al texto completo. Posteriormente, tras la lectura de los resúmenes, se eliminaron 42 documentos adicionales debido a su falta de pertinencia temática con respecto a la necesidad informativa planteada.

El corpus final está conformado por 71 documentos, los cuales se encuentran referenciados en el *Anexo N.º 3: Corpus bibliográfico*.

Los textos completos fueron distribuidos equitativamente entre los integrantes de la Comisión de Revisión Curricular para su lectura, análisis y fichaje, con base en una guía. A partir de la lectura de las fichas, se corrigieron las referencias bibliográficas cuando fue necesario y se avanzó en la elaboración del informe final del proceso de revisión bibliográfica.

Créditos

El documento *Anexo N.º 1: Estrategia de búsqueda* fue elaborado por **Antonela Isoglio** en **noviembre de 2025** y se encuentra regulado bajo la siguiente licencia: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

